

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

**ARCHÄOLOGIE DES ZWEITEN
WELTKRIEGS**

**ARCHÉOLOGIE DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE**

**ARCHEOLOGIA DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE**

01/2025

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Ce premier numéro de 2025 explore une période peu étudiée par l'archéologie en Suisse, celle de la Seconde Guerre mondiale. Il y a quatre-vingts ans, quelques mois avant la fin de la guerre, le monde entier découvrait l'horreur des camps de concentration et l'ampleur des dévastations en Europe et ailleurs. Traumatisme planétaire, cette longue guerre a aussi marqué les esprits et le paysage en Suisse. À l'heure du retour des idéologies d'extrême droite, AS a souhaité participer à sa manière à ces commémorations au travers des témoignages propres à l'archéologie, complémentaires à ceux de l'histoire. Une façon d'évoquer la mémoire des victimes de la guerre dans notre pays – en attendant la réalisation du lieu de mémoire projeté au niveau national.

En refoulant 24 500 personnes à ses frontières avec une attitude restrictive entre 1942 et 1944, la Suisse a livré des êtres humains à un destin tragique, comme l'a montré le rapport final de la Commission Bergier en 2002. Elle a ainsi contribué à la réalisation des objectifs du régime nazi. En ce qui concerne la Société suisse de préhistoire, ancêtre d'AS, une étude récente de Joschka Meier a rappelé que les idées antisémites et racistes étaient courantes avant-guerre dans la communauté des archéologues suisses, et que ses liens avec l'archéologue nazi Hans Reinerth n'ont jamais été condamnés. Un réexamen de ces prises de position à la lumière des archives d'AS s'avère nécessaire. Quatre-vingts ans après la fin de la guerre, il est plus que temps de se distancer de ces théories, et de dire notre empathie pour les victimes des persécutions du régime hitlérien et leur descendance.

Lionel Pernet, président d'Archéologie Suisse

Diese erste Ausgabe von 2025 erforscht einen von der Archäologie in der Schweiz wenig beachteten Zeitraum, den des Zweiten Weltkriegs. Vor achtzig Jahren, wenige Monate vor Kriegsende, erfuhr die ganze Welt vom Schrecken der Konzentrationslager und dem Ausmass der Verwüstungen in Europa und anderswo. Dieser lange Krieg löste nicht nur ein weltweites Trauma aus, sondern hat auch das Bewusstsein und die Landschaft der Schweiz geprägt. In einer Zeit der Rückkehr rechtsextremer Ideologien hat AS auf ihre Weise an diesen Gedenkfeiern teilnehmen wollen, indem es mit archäologiespezifischen Aussagen jene der Geschichte ergänzt. So soll an die Kriegsoffer in unserem Land erinnert werden – bis die auf nationaler Ebene geplante Gedenkstätte fertiggestellt ist.

Indem sie zwischen 1942 und 1944 mit einer restriktiven Haltung 24 500 Personen an ihren Grenzen zurückwies, lieferte die Schweiz Menschen einem tragischen Schicksal aus, wie der Schlussbericht der Bergier-Kommission 2002 gezeigt hat. Damit trug sie zur Verwirklichung der Ziele des Nazi-Regimes bei. Was die Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte, die Vorläuferin der AS, betrifft, so hat eine kürzlich erschienene Studie von Joschka Meier daran erinnert, dass antisemitisches und rassistisches Gedankengut in der Vorkriegszeit in der Gemeinschaft der Schweizer Archäologen üblich war und ihre Verbindungen zum Nazi-Archäologen Hans Reinerth nie verurteilt wurden. Eine Neuuntersuchung dieser Parteinahme im Lichte der Archive von AS erweist sich als notwendig. Achtzig Jahre nach Kriegsende ist es höchste Zeit, sich von diesen Theorien zu distanzieren und unsere Empathie für die Opfer der Verfolgung durch das Hitlerregime und ihre Nachkommen zum Ausdruck zu bringen.

Lionel Pernet, Präsident von Archäologie Schweiz

Questo primo numero del 2025 esplora un periodo poco indagato dall'archeologia in Svizzera: la Seconda Guerra Mondiale. Ottant'anni fa, a pochi mesi dalla fine della guerra, il mondo intero scopriva l'orrore dei campi di concentramento e l'entità delle devastazioni in Europa e nel resto del mondo. Trauma globale, questa lunga guerra ha lasciato il segno nelle coscienze ma anche nel paesaggio della Svizzera. In un momento in cui le ideologie di estrema destra stanno tornando, AS ha voluto partecipare a queste commemorazioni a modo suo, utilizzando le testimonianze archeologiche per integrare quelle storiche. È un modo per evocare la memoria delle vittime della guerra nel nostro Paese, in attesa della creazione un memoriale progettato a livello nazionale.

Respingendo 24 500 persone alle sue frontiere con un atteggiamento restrittivo, tra il 1942 e il 1944, la Svizzera ha condannato degli esseri umani a un tragico destino, come ha dimostrato il rapporto finale della Commissione Bergier nel 2002. Così facendo, ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi del regime nazista. Per quanto riguarda la Società svizzera di preistoria, precursore di AS, un recente studio di Joschka Meier ha ricordato come le idee antisemite e razziste erano comuni nella comunità degli archeologi svizzeri prima della guerra e che i suoi legami con l'archeologo nazista Hans Reinerth non sono mai stati condannati. Queste posizioni devono essere riesaminate alla luce degli archivi di AS. A ottant'anni dalla fine della guerra, è giunto il momento di prendere le distanze da queste teorie e di esprimere la nostra empatia nei confronti delle vittime della persecuzione hitleriana e dei loro discendenti.

Lionel Pernet, presidente di Archeologia Svizzera

Entdeckt
**7 ARCHÄOLOGIE DES
 ZWEITEN
 WELTKRIEGS**

**12 Römische Legionäre
 und polnische Soldaten
 in Vindonissa**
 Gemeinnützige Arbeit auf Aargauer
 Ausgrabungen im Zweiten Weltkrieg

**16 Der Zweite Weltkrieg in
 Schaffhausen – Ein Fall
 für die Archäologie**
 Ausgrabungen während des Kriegs
 und heute

**20 Das schwere Erbe der
 Dendrochronologie**
 Hans Reinerth, Nazi-Archäologe,
 und die Verwendung der Naturwis-
 senschaften in der Urgeschichts-
 forschung

Découvrir
**ARCHÉOLOGIE DE
 LA SECONDE
 GUERRE MONDIALE**

**Légionnaires romains et soldats
 polonais à Vindonissa**
 Des travaux d'utilité publique sur
 des chantiers argoviens durant la
 Seconde Guerre mondiale

**La Seconde Guerre mondiale à
 Schaffhouse – Un cas pour
 l'archéologie**
 Des fouilles pendant la guerre et
 des fouilles aujourd'hui

**Le lourd héritage de la dendro-
 chronologie**
 Hans Reinerth, archéologue nazi,
 et l'usage des sciences naturelles
 dans la recherche préhistorique

Scoprire
**ARCHEOLOGIA
 DELLA SECONDA
 GUERRA MONDIALE**

**Legionari romani e soldati polacchi
 a Vindonissa**
 Lavori di utilità pubblica sui can-
 tieri argoviesi durante la Seconda
 Guerra Mondiale

**La Seconda Guerra Mondiale a
 Sciaffusa: un caso per l'archeologia**
 Scavi durante la guerra e scavi oggi

**La pesante eredità della
 dendrocronologia**
 Hans Reinerth, archeologo nazista,
 e l'utilizzo delle scienze naturali
 nella ricerca preistorica

12

16

20

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Archäologie und Altlasten im Einklang? Eine neuartige Situation in Nyon	Éclairage Concilier archéologie et pollution? Un cas inédit à Nyon	Approfondimento Conciliare archeologia e inquinamento? Una situazione inedita a Nyon
33	Im Gespräch Die Kunst der Kulturvermittlung	Converser L'art de la médiation culturelle	In dialogo L'arte della mediazione culturale
36	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
41	Fundstück Fluchtkarte aus Flugzeugrumpf gefischt	Trouvaille Un foulard d'évasion repêché dans une carlingue	La scoperta Una mappa di fuga ripescata in una carlinga
42	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Ausstellungen Ausflug Bücher	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Expositions Excursion Livres	In vetrina Archeologia Svizzera informa Esposizioni Escursione Libri
51	Impressum	Impressum	Impressum

Éclairage

Concilier archéologie et pollution? Un cas inédit à Nyon

Entre 1955 et 1975, une usine située à la rue Juste Olivier 5 a fait usage de produits fortement toxiques. Un projet de construction sur cette parcelle menaçait cependant les vestiges sous-jacents. Il fallait donc organiser une intervention archéologique dans des conditions particulières: mode d'emploi.

Par Sandrine Oesterlé

1

Nyon (VD) – Rue Juste Olivier 5. Dégagement de la canalisation en tronco d'arbre. Différentes structures hydrauliques sont visibles en coupe.

Nyon (VD) – Rue Juste Olivier 5. Freilegung der Kanalisation aus Baumstämmen. Im Profil sind verschiedene Strukturen der Wasserversorgung zu sehen.

Nyon (VD) – Rue Juste Olivier 5. Scavo della canalizzazione in tronco d'albero. Nel profilo si riconoscono differenti strutture idrauliche.

La zone concernée par le projet se trouve en périphérie nord-ouest de la ville romaine de Nyon, dans un secteur exploré depuis les années 1950. Les parcelles adjacentes au nord-est ont fait l'objet de fouilles préventives en 1989 et en 2000: plusieurs locaux d'une construction maçonnée, un puits et des canalisations en bois ont alors été documentés. Ces vestiges étaient associés à un bâtiment sur poteaux et des bassins en bois. Une tombe d'enfant et deux stèles funéraires inscrites complétaient ces découvertes. La succession des couches archéologiques se développait sur plus de trois mètres de hauteur au sud de la parcelle, témoignant de l'occupation du site durant toute l'époque romaine. Au vu de l'importance de ces vestiges juste à côté du secteur menacé par les travaux, l'Archéologie cantonale vaudoise prescrit une intervention en 2023, dont l'organisation est confiée aux archéologues du bureau Archeodunum.

Entre 1955 et 1975, ce terrain était cependant occupé par une usine spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux, travaux qui ont nécessité l'usage de plusieurs produits toxiques, dont du chrome hexavalent (Cr6). Cette substance est cancérigène par inhalations, provoque des réactions allergiques cutanées et s'avère toxique pour la vie aquatique. Soluble dans l'eau, elle reste fortement liée à la terre et à la poussière. La fouille doit donc se dérouler dans un environnement contaminé, ce qui nécessite la mise en place de mesures de protection strictes pour les archéologues, jusqu'à la dépollution complète du site.

Un protocole inédit

Les expertises préalables aux travaux montrent que les terres les plus polluées se concentrent en deux «points chauds» localisés au milieu de la parcelle. Les spécialistes recommandent alors de commencer le terrassement au point le moins contaminé du site, afin de tester les protocoles retenus et de valider la gestion des émissions de poussière là où le risque est le moins élevé. L'excavation de la zone la plus polluée s'effectuera après le retour d'expérience de ces premiers essais.

En raison de la pollution au Cr6, les décapages à la machine sont privilégiés pour minimiser le temps d'exposition des archéologues. Le terrassement se déroule en co-activité avec l'entreprise et le bureau d'ingénieur qui supervise le tri des terres.

Il faut souligner ici la participation enthousiaste, en dépit de conditions très astreignantes, de David Codeluppi, Pascal Ducret, Olivier Heubi et Thierry Luginbühl.

Archéologues sous haute protection

La meilleure des mesures de protection reste toutefois de limiter au maximum le temps d'exposition de chaque

2 Lavage d'un des tonneaux sur le site même.

Reinigung eines der Fässer vor Ort.

Lavaggio *in situ* di una delle botti.

Archäologie und Altlasten im Einklang? Eine neuartige Situation in Nyon

Von April bis Oktober 2023 fand in der Rue Juste Olivier 5 in Nyon eine archäologische Ausgrabung statt. Das Grundstück war mit Chrom-6 und anderen giftigen Stoffen aus früheren industriellen Aktivitäten belastet. Welche Schutzmaßnahmen ergriffen die Archäolog*innen für ihre Sicherheit? Welche Daten wurden gesichert oder gingen verloren? Dieser Artikel stellt die spezifischen Abläufe und Protokolle in diesem für das Waadtland neuartigen Kontext vor und präsentiert die ersten Ergebnisse der Ausgrabungen.

Conciliare archeologia e inquinamento? Una situazione inedita a Nyon

Uno scavo archeologico è stato condotto da aprile a ottobre 2023 alla rue Juste Olivier 5 a Nyon, su dei terreni contaminati da cromo esavalente e altri prodotti tossici provenienti da una precedente attività industriale. Quali misure di protezione sono state adottate per garantire la sicurezza degli archeologi e delle archeologhe? Quali dati sono stati salvati e quali sono andati persi? Questo articolo descrive le procedure e le direttive specifiche utilizzate in questo contesto senza precedenti nel Cantone di Vaud e presenta i primi risultati degli scavi.

personne. La présence des archéologues sur le terrain est donc anticipée et réfléchie pour un maximum d'efficacité. La fouille manuelle n'est pratiquée que dans les situations où elle est indispensable et les processus de documentation sont allégés selon les besoins. Le travail qui ne nécessite pas d'interventions sur le terrain est effectué en «zone propre», soit dans le container installé à l'entrée du chantier, qui sert de bureau. La durée maximale individuelle de présence sur le site est limitée à 50 jours; personne n'a toutefois atteint ce plafond.

La journée de travail compte huit heures, dont deux heures de préparation et six heures effectives sur le terrain. Les équipements de protection requis comprennent, pour chaque intervenant, une combinaison couvrant le corps et la tête, une protection respiratoire complète ou un demi-masque selon le degré de pollution, des gants de manipulation chimique doublés de sous-gants en nitril et des bottes décontaminables en caoutchouc.

Une organisation minutieuse

Le travail dans cet environnement très pollué, rendu pénible par les équipements, exige de définir avec précision les tâches à effectuer et leur durée. En concertation avec l'hygiéniste du travail, deux postes sont définis: le poste «contrôle» et le poste «manuel». Dans le premier cas, l'archéologue ne manipule pas d'outil et n'a pas de contact avec le sédiment. Travaillant uniquement debout, il assure le suivi du décapage mécanisé afin de mettre en évidence les vestiges, s'occupe de la documentation sur un support numérique et gère l'appareil photo. Il effectue aussi des relevés topographiques et pilote le drone. En poste «manuel» en revanche, les personnes sur le terrain

manipulent des outils, du sédiment et des objets archéologiques. Elles peuvent travailler plus près de la terre, à genoux ou accroupi. L'organisation de tournus laisse la possibilité de basculer entre les deux postes afin de limiter l'exposition à la pollution.

Lors de la fouille des deux points chauds, le passage entre la zone contaminée et la zone propre du chantier exige l'emploi d'un sas de décontamination. À chaque passage, les bottes et le masque sont lavés à l'eau, la combinaison et les gants sont jetés. L'appareil photo est l'unique objet qui transite entre les deux zones et est essuyé avec une lingette imprégnée. Sur le terrain, il n'est jamais posé au sol ni au contact des sédiments.

L'outillage (binettes, pelles, truelles etc.) est également soigneusement sélectionné. Les matières non-poreuses et lavables (plastique, métal) sont privilégiées. L'utilisation d'accessoires comme les mousses pour les genoux ou les manches en bois reste possible, pour autant qu'ils ne sortent jamais de la zone contaminée et qu'ils soient détruits à l'issue de la fouille.

Comme le mobilier archéologique ne peut pas non plus sortir du périmètre de la fouille, les différents spécialistes doivent se déplacer sur le site. Lavé sur place, le matériel est ensuite étudié dans l'enceinte du chantier, en parallèle de la fouille, ce qui contribue à réduire la durée globale de l'intervention archéologique. Les objets n'ont en revanche pas été conservés, à l'exception de quatorze pièces sélectionnées pour leur valeur scientifique, et dont la matière permet une conservation sans risque après un bain d'eau claire de longue durée effectué sur le site. Des prélèvements testés en laboratoire ont confirmé leur décontamination.

3 L'édifice maçonné et le bâtiment sur solin.

Das gemauerte Gebäude und das Gebäude mit Trockenfundament.

Edificio in muratura e la costruzione con fondamenta in pietra.

4

Aménagements hydrauliques en bois, composés de canalisations et d'un tonneau réutilisé comme bassin.

Hölzerne Wasseranlage aus Rohren und einem Fass, das als Becken wiederverwendet wurde.

Strutture idrauliche in legno, costituite da canalizzazioni e da una botte riutilizzata come bacino.

Des résultats prometteurs

En dépit de ces conditions très contraignantes, l'intervention a révélé un site archéologique d'une grande richesse. Elle a mis au jour des structures datant des trois premiers siècles de notre ère, réparties sur une parcelle de 370 m². Ces vestiges témoignent d'une activité humaine diversifiée, mêlant artisanat et habitat, matérialisée par des aménagements hydrauliques et deux bâtiments (l'un maçonné et l'autre sur solin de pierre sèches) associés à des fosses, des caniveaux et un foyer.

La stratigraphie indique des phases de modifications topographiques marquées par des épisodes de comblements alluvionnaires liés à un chenal ou un vallon, déjà mis en évidence lors de la fouille du secteur voisin. Les canalisations et autres structures hydrauliques témoignent des tentatives répétées de contrôler les eaux de ce chenal, mais également de les mettre à profit pour des activités artisanales comme le travail du cuir ou des textiles par exemple.

Très bien conservées, les canalisations en bois forment deux systèmes distincts, superposés. Le plus récent est un canal façonné dans un tronc d'arbre résineux, alors que le plus ancien est constitué de planches de chêne parallèles, disposées verticalement et fixées par des pieux et des tenons en bois. Ce dernier dispositif recouvre un tonneau assemblé par un cerclage de bois tendre fixé par des lanières végétales. Deux autres tonneaux ont été documentés à proximité. Les analyses des résidus de poix présents dans ces tonneaux, employés ici comme bassins, indiquent une utilisation initiale pour le transport de vin blanc, bien que l'origine précise

de ce vin reste à déterminer. Les découvertes de bois sont significatives par leur nombre et leur diversité, révélant l'utilisation de sept essences différentes.

Le mobilier mis au jour sur le site reflète le cadre domestique, notamment les céramiques culinaires, les récipients en verre et les fragments de vitrages. Il indique également l'artisanat du textile et le travail du fer à proximité. Les ossements animaux témoignent d'activités de boucherie et de consommation, avec un déchet lié au travail de l'os. L'intérêt des blocs de pierre taillée réside essentiellement dans l'observation des nombreuses traces de travail et la mise au jour d'une série de grandes dalles. Un bassin semi-circulaire à ornementation frontale constitue une découverte rare.

Cette opération archéologique, menée dans des conditions très particulières, met en lumière un pan de la vie artisanale et résidentielle de la colonie romaine de Nyon, au cœur d'un quartier suburbain.

Sandrine Oesterlé, Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay. s.oesterle@archeodunum.ch

DOI 10.5281/zenodo.14904871

Remerciements

La rédaction de cet article a bénéficié des contributions de Sylvie Barrier, Nicole Beuret, François Blondel, Sandro Bolliger, David Codeluppi, Yves Dubois, Nicolas Garnier, Joëlle Graz, Anaël Lehmann, Thierry Luginbühl, Chantal Martin Pruvot et Benoît Pittet.

Crédit des illustrations

Archeodunum Investigations Archéologiques SA.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 1/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quota sociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 MCAH Lausanne, Zoé Aubry 4 Michael Peuckert
5 KA AG; StadtASH J 02.26/032; KA LU 6-7 ADAB-
inventar (KOMZ armasuisse Immobilien, Thomas
Bitterli) 8-10 Michael Peuckert 11 iStockphoto LP
26-27 Benedikt Cordt-Møller; Ville de Thônex,
S. Mailler et B. Milon; Wladyslaw Sojka,
www.soyka.photo; Verein Stolpersteine Schweiz;
Hansjörg Huber 43 A. Janson; curastor GmbH.

Cover / Couverture / Copertina

Avenches, amphithéâtre. Fouilles au Raufour le
22 octobre 1940. © Archives des Site et Musée
romains d'Avenches, photo Louis Bosset.
Avenches, Amphitheater. Ausgrabungen beim
Raufour am 22. Oktober 1940.
Avenches, anfiteatro. Scavi presso Raufour il 22
ottobre 1940.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
switzerland
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne.

Kooperationen- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonales/Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,
Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,
Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrie Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch
Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch
Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch
Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch
Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie,
Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,
6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
und dem Bundesamt für Kultur./Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture./Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

DOI 10.5281/zenodo.14904836

ENTDECKEN SIE DIE ARCHÄOLOGISCHEN MUSEEN IN DER WESTSCHWEIZ

NMB Neues Museum Biel

Dauerausstellungen: Biel und das Wasser – Stadtmodell – Biel und der Röstigraben
Schatzkammer Wald. Bis zum 11.01.2026

Seevorstadt 52, 2501 Biel/Bienne, BE
Öffnungszeiten: Di-So 11-17
032 328 70 30/31, nmbiel.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Autobiographie d'une selle Métis. Collections invisibles 2024. Bis zum 13.04.2025

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di-So 10-17
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Museum Murten

Dauerausstellung: 6000 Jahre Geschichte der Stadt Murten und seiner Region.
Murtensee. Künstlerbetrachtungen. 13.04-15.06.2025.

Ryf 4, 3280 Murten, FR
Öffnungszeiten: 16.02-14.12.2025, Di-Sa 14-17, So 10-17. Sonderöffnungen, Führungen und Ateliers nach Vereinbarung.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Dauerausstellung: Aventicum, eine wahre Geschichte!

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Öffnungszeiten: Di-So 10-17 (April-Sept.), Di-So 14-17 (Okt. und Feb.-März), Mi-So 14-17 (Nov.-Jan.)
Führungen: Verkehrsbüro 026 676 99 22
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Langfristige Ausstellung: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s'expose.

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Öffnungszeiten: Mi-So 13-17; Oster- und Pfingstmontag 13-17; Mo-Di auf Anfrage.
Führungen und Workshops nach Vereinbarung.
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Dauerausstellung: LOVSONNA

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di-So 11-18. Mo geschlossen ausser Juli-August und Feiertage.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 022 315 41 85, museeromain.ch

Laténium - Parc et Musée d'archéologie, Neuchâtel

Eingesperrt. Archäologische Zeugnisse des Lageralltags. Verlängerung bis zum 27.04.2025.

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Öffnungszeiten: Di-So 10-17.
Kostenlos am ersten Sonntag des Monats.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Dauerausstellung: Vor 2000 Jahren von Cäsar gegründet.
Amphithéâtre? Bis 11.01.2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Öffnungszeiten: Di-So 14-17 (Nov.-März), 10-17 (April-Okt.). Mo geschlossen, ausgenommen Feiertage.
1. Sonntag im Monat Eintritt frei. Führungen nach Vereinbarung. Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Geschichtsmuseum Wallis, Sitten

Dauerausstellung: Panorama der Walliser Kulturgeschichte, von 50 000 v. Chr. bis heute.

Schloss Valeria, 1950 Sitten, VS
Öffnungszeiten: Di-So 11-17 (Okt.-Mai); Mo-So 11-18 (Juni-Sept.)
Tel. 027 606 47 15, museen-wallis.ch

Musée d'Yverdon et région

Dauerausstellung: Geschichte im Quadrat

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Öffnungszeiten: Mi-So 11-18.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Dauerausstellung: Die archäologische Sammlung aus der ehemaligen Römerstadt Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Öffnungszeiten: 9-19 (Juni-Nov.); 10-18 (Nov.-Juni)
Tel. 027 722 39 78
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain/

Musée d'art et d'histoire, Genève

Dauerausstellung: Reisen Sie in der reichen Antikensammlung des MAH vom Ägypten der Pharaonen zum Römischen Reich und zur regionalen Archäologie.

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Öffnungszeiten: Di-So 11-18, Donnerstag 12-21.
Preis frei wählbar. Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch